

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559101>
УДК 339.137.2

**КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Н.А. Биктимирова,

к.п.н., доц.

А.Р. Шаяхметова,

магистрант, напр. «Стратегический менеджмент»,
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы
и управления при Главе Республики Башкортостан»,
г. Уфа

Аннотация: В статье раскрываются вопросы командообразования с позиции усиления конкурентоспособности предприятия. Выявлены принципы формирования эффективной команды, отдельное внимание уделено психологическим параметрам личности. Рассматривается форма командообразования – Проектный офис, его цели, задачи, стадии работы. Анализируются факторы, препятствующие успешному командообразованию.

Ключевые слова: конкурентоспособность, командообразование, вовлеченность, командная деятельность, управление персоналом

TEAM BUILDING AS A KEY FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE

N.A. Biktimirova,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

A.R. Shayakhmetova,

master's student, direction "Strategic management"

Bashkir Academy of Public Service and Management under the Head of
the Republic of Bashkortostan,
Ufa

Annotation: The article reveals the issues of team building from the position of strengthening the competitiveness of the enterprise. The principles of forming an effective team are revealed, special attention is paid to the psychological parameters of the personality. The form of team building is considered – the Project office, its targets, objectives, phases of work. The factors preventing successful team building are analyzed.

Keywords: competitiveness, team building, engagement, teamwork, personnel management

Успешное развитие современной организации существенным образом зависит от того, какое внимание высший менеджмент уделяет человеческому капиталу как немаловажному ресурсу для ее здорового функционирования.

Процесс командной работы, в первую очередь связан с деятельностью профессионалов, которые занимаются управленческой деятельностью и образуют команду, эффективно взаимодействуя между собой.

Главной целью управленческой команды является достижение цели, а также эффективное управление всеми процессами.

Команда должна содержать пять ключевых характеристик, таких как: совместная цель, взаимозависимость, ограниченность (постоянный состав), стабильность, обладание полномочиями, широкий социальный контекст [1, с. 41].

Для формирования слаженной работоспособной команды ключевыми моментами являются: точное описание основных целей;

тщательная разработка бюджета и строгое выполнение бюджетных ограничений; идентификация ключевых ролей и фиксация объективных требований к кандидатам; тщательный подбор и детальная проверка кандидатов; непрерывный мониторинг, умение выявлять и исправлять ошибки [2, с. 219].

Большинство исследователей выделяют четыре основных принципа формирования команды [3, с. 68].

1. Целеполагающий – позволяет ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей.

2. Интерперсональный – фокусирует внимание на улучшении межличностных отношений в группе с целью увеличения группового доверия.

3. Ролевой – подразумевает организацию работы членов команды согласно их ролям.

4. Проблемно-ориентированный – предполагает последовательное развитие процедур решения командных проблем для достижения главной цели.

Особенностью командного подхода можно назвать и высокое значение психологической совместимости членов команды [3, с. 69].

Неблагоприятный психологический климат, возникновение межличностного противостояния и скрытых конфликтов оказывают существенное влияние на результативность команды проекта [4, с. 228].

Необходимо также уделять внимание ключевой проблеме вовлеченности всех членов команды проекта в деятельность по достижению поставленных целей для обеспечения эффективного управления проектом в целом. Именно совместное принятие управленческих решений отражает основные, «сущностные» характеристики участника проектной деятельности: привлекательность проектной группы для ее членов, «субъектный базис» принятия решений, успешность субъекта проектной деятельности и многие другие особенности [5, с. 63].

Формирование эмоциональной вовлеченности сотрудников – это удовлетворение как минимум трех социальных потребностей: потребность получать социальные статусы, материальные активы; потребность формировать связи с людьми и группами; потребность в самореализации, возможности саморазвития. И напротив,

пренебрежение потребностями сотрудников существенно уменьшает мотивационное влияние на эффективность труда [6, с. 355].

Конкурентоспособность организации обеспечивается посредством своевременного и правильного выполнения менеджерами четырех ролей, так называемого РАЕI-кода И. Адизеса [7, с. 11-12].

Роль Р (Производитель). Хочет видеть результаты. Скорее сделает сам, чем поручит кому-то. Не обучает подчиненных и не обучается сам – он всегда занят.

Роль А (Администратор). Уделяет много внимания деталям. Склонен систематизировать деятельность. Управляет посредством директив. Боится изменений.

Роль Е (Предприниматель). Всегда полон энергии. Хороший инноватор и стратег. Воспринимает всех сотрудников с предпринимательским настроем как конкурентов, от которых нужно избавиться.

Роль I (Интегратор). Умеет внимательно слушать. Много общается с коллегами. Пытается сгладить трения и добиться единства, пусть и на короткое время, не задумываясь над последствиями в долгосрочной перспективе.

Наилучший вариант – когда у кандидата развиты все компетенции РАЕI, хотя бы на минимальном уровне. Прекрасно, когда одна из них развита наилучшим образом. Худший вариант – отсутствие какой – либо компетенции, т.к. это не позволит менеджеру взаимодействовать полноценно с другими членами команды, обладающими отсутствующей компетенцией.

Присутствие всех компетенций в той или иной мере позволяет лицу выявлять свои сильные и слабые стороны, лучше взаимодействовать с командой.

Одним из факторов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение в организацию более гибких и эффективных форм коллективного труда – командных структур по программе «Проектный офис».

Каждое предприятие формирует программу, исходя из основных направлений деятельности компании, источников финансирования, наличия контролирующих органов, специфики деятельности.

Основные положения деятельности Проектного офиса, его цели и задачи разработаны в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 58305-2018 – 2018"Система менеджмента проектной деятельности. Проектный офис" [8, с. 2].

Проектный офис – это временная организационная единица, создающая условия для повышения эффективности проектной деятельности, обеспечения целесообразности и результативности компонентов проектной деятельности.

Задачами проектного офиса являются:

- создание системы принятия решений и координации участников проектной деятельности;
- содействие формированию необходимых компетенций участников проектной деятельности;
- централизованное выполнение проектных функций;
- создание комфортной среды для участников проектной деятельности;
- оптимизация выполнения процессов проектной деятельности.

В создании Проектного офиса можно выделить 3 основных этапа.

1. Формирование команды.
2. Деятельность проектного офиса.
3. Завершение проекта, подведение итогов.

Зачастую, в работе организаций присутствуют факторы, препятствующие успешному командообразованию:

1. Преобладание авторитарного стиля руководства, отсутствие в организационной культуре таких ключевых ценностей, как доверие.
2. Недооценка потенциала подчиненных со стороны руководства, что порождает разочарование, безынициативность и демотивацию в коллективе.
3. Недостатки системы существующего внутрифирменного учета (информационного обмена), не обеспечивающие требуемого уровня интеграции процесса реализации эффективных решений.
4. Отсутствие в организации системы планирования, а точнее – стратегической культуры планирования.
5. Низкий уровень квалификации специалистов нижнего звена (рабочего персонала) и молодых специалистов.

Среди факторов успеха проектного офиса необходимо выделить:

1. Четко сформулированные цели.
2. Руководитель – лидер, обладающий необходимыми отраслевыми компетенциями.
3. Оптимальная численность команды с учетом специфики деятельности предприятия.
4. Непрерывное обучение, внедрение командного менеджмента.

Полагаем, что эффективное функционирование управленческой команды зависит от различных критериев и показателей. В современном мире организациям приходится постоянно приспосабливаться к спонтанно возникающим проблемам и опасностям как внешнего, так и внутреннего свойства. Жесткие требования рынка создают потребность в четком и функциональном формировании команд, обладающих умеренной сепарацией и направленных на достижение конкретных целей.

Список литературы

[1] Казначеева О.Х. Особенности формирования управленческих команд в государственном секторе / О.Х. Казначеева, Д.М. Ломакин, В.О. Багнова // Научный вестник Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт". – 2021. № 2. 39-48 с. – EDN LOCAGC.

[2] Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный подход: учебник и практикум для вузов / Н.А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под редакцией Н.А. Горелова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00650-6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/490237>. (дата обращения: 03.01.2023).

[3] Солодова Е.П., Калмыкова Д.А., Полупан К.Л. Командообразование как современный способ управления человеческими ресурсами // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2018. №4. 67-72 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komandoobrazovanie-kak->

sovremennuyu-sposob-upravleniya-chelovecheskimi-resursami. (дата обращения: 03.01.2023).

[4] Кудашев А.Р. Стратегическая команда проекта: проблемы формирования и функционирования / А.Р. Кудашев // Качество управленческих кадров и экономическая безопасность организации. Тринадцатые Ходыревские чтения :Сборник материалов национальной научно-практической конференции, Курск, 28 марта 2019 года / под ред. В.Н. Ходыревской. – Курск: Курский государственный университет, 2019. 225-229 с.

[5] Кудашев А.Р. Вовлеченность членов проектной команды: построение структурной модели / А.Р. Кудашев // Научное мнение. – 2022. № 1-2. 59-65 с. – DOI 10.25807/22224378_2022_1-2_59.

[6] Биктимирова Н.А. Формирование эмоциональной вовлеченности через удовлетворение социальных потребностей / Н.А. Биктимирова // Бизнес. Образование. Право. – 2021. № 2 (55). 353-357 с.

[7] Адизес Ш. Методология Адизеса. Реальный опыт внедрения. / Ш. Адизес, А. Капуста, В. Бурда – М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2015. 180 с.

[8] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58305-2018 – 2018"Система менеджмента проектной деятельности. Проектный офис".

Bibliography (Transliterated)

[1] Kaznacheeva O.Kh. Features of the formation of management teams in the public sector / O.Kh. Kaznacheeva, D.M. Lomakin, V.O. Bagnova // Scientific Bulletin of the State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute". – 2021. No. 2. 39-48 p. – EDN LOCAGC.

[2] Gorelov N.A. Human resource management: a modern approach: textbook and workshop for universities / N.A. Gorelov, D. V. Kruglov, O. N. Melnikov; edited by N.A. Gorelov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 270 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-534-00650-6. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/490237>. (date of access: 01/03/2023).

[3] Solodova E.P., Kalmykova D.A., Polupan K.L. Team building as a modern way of managing human resources // Bulletin of the Samara University. Economics and Management. – 2018. No. 4. 67-72 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komandooobrazovanie-kak-sovremennyi-sposob-upravleniya-chelovecheskimi-resursami>. (date of access: 01/03/2023).

[4] Kudashev A.R. Strategic team of the project: problems of formation and functioning / A.R. Kudashev // Quality of managerial personnel and economic security of the organization. Thirteenth Khodyrevskaya readings: Collection of materials of the national scientific and practical conference, Kursk, March 28, 2019 / ed. V.N. Khodyrevskaya. – Kursk: Kursk State University, 2019. 225-229 p.

[5] Kudashev A.R. Involvement of project team members: building a structural model / A.R. Kudashev // Scientific opinion. – 2022. No. 1-2. 59-65 p. – DOI 10.25807/22224378_2022_1-2_59.

[6] Biktimirova N.A. Formation of emotional involvement through the satisfaction of social needs / N.A. Biktimirova // Business. Education. Right. – 2021. No. 2 (55). 353-357 p.

[7] Adizes Sh. Methodology of Adizes. Real implementation experience. / Sh. Adizes, A. Cabbage, V. Burda – M.: Publishing house Mann, Ivanov and Ferber, 2015. 180 p.

[8] National standard of the Russian Federation GOST R 58305-2018 – 2018 "Project management system. Project office".

© Н.А. Биктимирова, А.Р. Шаяхметова, 2023

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Биктимирова Н.А., Шаяхметова А.Р. Командообразование как ключевой фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 95-102. URL: <https://ip-journal.ru/>